

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
DI PONDOK PESANTREN RAUDHATUL 'ULUM SINAM PEMANGKAT

Oleh:

GAUNG IBNU ISNAINI
NIM : 1000633

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan karunia serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengalaman nyata dalam dunia pendidikan, baik dalam kegiatan pembelajaran, kepesantrenan, pengelolaan kelas, maupun interaksi sosial di lingkungan pesantren.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan PPL.
2. Seluruh ustadz, pengajar, dan karyawan PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu selama pelaksanaan PPL.
3. Pembimbing PPL dari kampus yang senantiasa memberikan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Seluruh siswa/santri yang telah bekerja sama dan memberikan pengalaman berharga selama kegiatan berlangsung.
5. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Dengan demikian laporan PPL ini telah selesai, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi catatan pengalaman yang berharga dalam perjalanan pendidikan penulis.

Sekura, 17 Desember 2025

Penulis

Gaung Ibnu Isnaini
NIM 1000633

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 – PENDAHULUAN	1
LATAR BELAKANG PPL.....	1
TUJUAN PPL.....	1
MANFAAT PPL.....	2
BAB II KONDISI OBJEKTIF PONDOK PESANTREN.....	3
KONDISI UMUM.....	3
A. Profil Pondok Pesantren.....	3
B. Visi.....	3
C. Misi.....	4
D. Struktur organisasi pondok pesantren.....	4
E. Program Pendidikan.....	4
KONDISI KHUSUS PEMBELAJARAN.....	5
A. Gambaran umum program pembelajaran.....	5
B. Tantangan pembelajaran.....	5
BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	7
A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PPL.....	7
B. BENTUK DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PPL.....	7
1. Tahap observasi.....	7
2. Tahap perencanaan pembelajaran.....	8
3. Tahap pelaksanaan pembelajaran.....	8
C. KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHAN.....	8
BAB IV PENUTUP.....	10
A. KESIMPULAN.....	10
B. SARAN.....	10
1. Bagi PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura.....	10
2. Bagi mahasiswa PPL.....	10
3. Bagi Lembaga Pendidikan tinggi.....	10
LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN.....	
REFERENSI.....	

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang PPL

Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Safwa University Indonesia semester 5 prodi Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa melalui praktik mengajar pada satuan pendidikan tertentu.

Kegiatan PPL dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan pengalaman serta pengetahuan praktik kependidikan sebagai usaha mewujudkan guru atau tenaga pendidikan yang profesional.

Dalam PPL ini mahasiswa dilatih melakukan berbagai kegiatan sebagai seorang guru. Dalam pelaksanaannya disaksikan dan dibimbing oleh guru mata pelajaran (guru pamong) pada satuan pendidikan dan dibawah dosen pembimbing .

Adapun langkah-langkah umum PPL tersebut meliputi: Orientasi PPL, observasi ke tempat pelaksanaan PPL, menyusun hasil observasi, menyusun rencana pembelajaran, dan melakukan praktik pembelajaran di kelas serta pembuatan laporan PPL

Tujuan PPL

Tujuan pelaksanaan PPL adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran mahasiswa dalam mendidik masyarakat guna berperan aktif menuju tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
2. Menanamkan dan memupuk motivasi dan kesadaran mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat melalui jalur pendidikan formal.
3. Mendidik mahasiswa agar dapat meneliti dan penganalisis secara langsung permasalahan yang kompleks dalam dunia pendidikan dan berusaha memecahkan masalah tersebut secara rasional dan proporsional sesuai disiplin ilmu yang diketahui.
4. Memberikan pemahaman dan pengalaman praktis kepada mahasiswa dari berbagai kegiatan sebagai guru.

Manfaat PPL

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan PPL bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengaplikasikan materi-materi yang diperoleh di bangku perkuliahan melalui proses pengajaran yang dibimbing oleh guru pamong di dalam kelas.
2. Dapat memberikan bekal yang menunjang tercapainya penguasaan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
3. Dapat mendewasakan cara berpikir dan meningkatkan daya nalar mahasiswa dalam melakukan penelaahan, penelusuran, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah.

BAB II
KONDISI OBJEKTIF PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura

KONDISI UMUM

A. Profil PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura

Identitas sekolah			
1.	Nama PKBM		Imam Ibnu Katsir
2.	NPSN		P9999674
3.	Status lembaga		Swasta
4.	Alamat PKBM		Jl. Jembatan besi
	RT		020/010
	Kode Pos		79465
	Kelurahan		Sekura
	Kecamatan		Teluk Keramat
	Kabupaten / Kota		Sambas
	Provinsi		Kalimantan Barat
	Negara		Indonesia
7.	Nama Kepala PKBM		Firmansyah S.Si
8.	Nama Yayasan		Imam Ibnu Katsir Sekura

B. Visi :
Menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan kompeten berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah dengan pemahaman salaful ummah.

C. Misi :

- 1) Melaksanakan Pendidikan islam yang berdasarkan Al-qur'an dan As-sunnah dengan pemahaman salaful ummah
- 2) Menumbuhkan kecintaan peserta didik kepada Al-qur'an.
- 3) Menanamkan aqidah dan adab islami.
- 4) Membiasakan beribadah sesuai syari'at.
- 5) Menyiapkan generasi yang bermanfaat untuk ummat.

D. Struktur organisasi PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura

- Kepala PKBM
- Operator PKBM
- Bendahara
- Sekertaris
- Wali kelas
- Dewam guru

E. Program Pendidikan

- 1) Program Tahfidz Al Qur'an
- 2) Program pembiasaan bahasa arab sehari hari
- 3) Program Diniyah
- 4) Program Pelajaran Umum.
- 5) Ekstrakulikuler
- 6) Pembinaan adab dan akhlak

KONDISI KHUSUS PEMBELAJARAN

A. Gambaran Umum Program Pembelajaran

PKBM Sekura Imam Ibnu Katsir Sekura adalah PKMB yang menjadi landasan untuk sebuah Pondok Pesantren maka di PKBM ini tempat penulis melaksanakan PPL memiliki tiga program pendidikan utama, yaitu Program Tahfidz Al Qur'an , Program Diniyah, dan Program Pelajaran Umum. Ketiga program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa jenjang SMP.

1. Program Tahfidzul Qur'an

Program Tahfidzul Qu'ran diperuntukkan bagi santri berusia SMP. Para siswa ditargetkan untuk menghafal minimal 5 juz Al Qur'an selama masa pembelajaran tiga tahun, dg fokus utama adalah memperbaiki bacaan Al Qur'an.

2. Program Diniyah

Program ini juga diperuntukkan bagi siswa PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura jejang SMP. Dalam program ini siswa diajarkan materi-materi dasar ilmu agama, seperti : Nahwu ,shorof, bahasa arab, aqidah, fiqih, sirah, dan ilmu pokok lainnya. Namun dari semua pelajaran diniyah, mata pelajaran yang ditekankan adalah matapelajaran Nahwu, shorof, dan bahasa arab. Harapannya adalah agar mereka bisa memahami dan berbicara bahasa arab dan membaca kitab gundul.

3. Program Pelajaran Umum

Dalam program ini, siswa diajarkan mata pelajaran umum yang wajib mereka ketahui, seperti: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matemaika, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

B. Tantangan Pembelajaran

1. Motivasi belajar yang fluktuatif, terutama bagi santri yang masih beradabtasi dengan ritme pesantren.
2. Variasi kemampuan akademik antarsiswa yang menyebabkan guru perlu menyesuaikan metode agar capaian belajar tetap merata.

3. Manajemen waktu siswa, karena banyaknya kegiatan membuat sebagian santri kurang optimal dalam mengatur prioritas belajarnya.
4. Faktor kedisiplinan siswa, baik dalam kehadiran, kebersihan, maupun kesiapan mengikuti pembelajaran.
5. Kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni pada bidangnya terutama pada bidang tahfidz dan tahsin.

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PPL

Praktik pengalaman lapangan (PPL) dilaksanakan PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura yang merupakan tempat penulis mengajar.

Pelaksanaan PPL berlangsung selama periode yang telah ditentukan oleh pihak kampus, dengan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang berlaku di PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura. Selama kegiatan PPL, penulis terlibat langsung dalam pembelajaran, pembinaan siswa, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

B. BENTUK DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PPL

Pelaksanaan PPL dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Observasi

Pada tahap awal, penulis melakukan Observasi terhadap :

- Lingkungan PKBM
- Sistem pembelajaran di setiap program
- Metode mengajar guru
- Sarana dan prasarana pembelajaran

Observasi ini bertujuan untuk memahami dan mendalami kondisi nyata pembelajaran, sehingga penulis dapat menyesuaikan strategi dan metode dalam mengajar dengan kebutuhan siswa.

2. Tahap Perencanaan Pembelajaran

Setelah melakukan observasi, penulis menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi :

- Penyusunan perangkat pembelajaran
- Penyesuaian materi dengan kurikulum PKBM
- Penentuan metode dan strategi pembelajaran
- Persiapan media pembelajaran sederhana

3. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Penulis melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pihak PKBM. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada beberapa program, antara lain :

a. Pelaksanaan pembelajaran pada program tahfidzul Qur'an

Pada program ini, menghafal alqur'an di laksanakan di masjid pada waktu setelah sholat subuh dan setelah maghrib. di waktu subuh santri diwajibkan untuk menyetorkan hafalan tambahan dan di waktu maghrib santri diwajibkan untuk memurojaah hafalan yang sudah mereka hafal sebelumnya.

b. Pelaksanaan pembelajaran pada program diniyah

Pada program ini, penulis terlibat langsung dalam pembelajaran mata pelajaran nahwu dan bahasa arab.

c. Pelaksanaan pembelajaran pada program pelajaran umum

Pada program ini, penulis terlibat langsung dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa iggris.

C. KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHAN

Selama pelaksanaan PPL, penulis menemukan beberapa kendala, diantaranya :

- Perbedaan kemampuan siswa
- Keterbatasan waktu pembelajaran
- Kelelahan siswa akibat padatnya aktivitas di sekolah

Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis melakukan beberapa upaya seperti :

- Menyesuaikan metode pembelajaran
- Meberikan pendekatan personal kepada siswa
- Mengatur tempo pembelajaran agar lebih efektif

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dalam memahami dinamika pembelajaran di dunia pendidikan secara langsung. PKBM ini memiliki tiga program pendidikan utama yg diperuntukkan untuk jenjang SMP yaitu, Program Tahfidzul Qur'an, Program Diniyah dan Program Pelajaran Umum, yang masing-masing program memiliki karakteristik, metode serta tujuan pembelajaran yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil observasi dan pelaksanaan pembelajaran , dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura berjalan dengan baik dan terstruktur.

Selama pelaksanaan PPL, penulis tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping dan pembina siswa. Kegiatan PPL memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan pedagogik, profesional, dan kepribadian penulis khususnya dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan karekteristik santri dan sistem pendidikan pesantren.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan PPL, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas pendidikan PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura di masa mendatang, yaitu :

1. Bagi PKBM Imam Ibnu Katsir Sekura

Diharapkan PKBM dapat mempertahankan kualitas pembelajaran yang telah berjalan dengan baik, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar dan pendidik, dan meningkatkan pengelolaan waktu dan variasi pembelajaran agar proses pembelajaran siswa menjadi lebih efektif dan tidak monoton.

2. Bagi Mahasiswa PPL

Mahasiswa PPL selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi penguasaan materi, metode pembelajaran, maupun pemahaman kultur pesantren, sehingga mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi secara maksimal.

3. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan dapat terus meningkatkan pembekalan PPL, khususnya terkait pembelajaran di lingkungan PKBM yang berbasis pondok pesantren

DOKUMENTASI

REFERENSI

STAI AL-HIDAYAH Bogor.(2024). *Buku panduan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)*